

ЦИФРОВОЙ АСПЕКТ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Землина Юлия Вячеславовна

учитель высшей категории школы №51 г.Ташкента, доктор философии по педагогическим наукам

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий в систему воспитания гражданственности, раскрыто содержание цифрового аспекта формирования активной гражданской позиции учащихся на основе аксиологического подхода, представлен вариант цифровой диагностики формирования личности гражданина.

Ключевые слова: гражданственность, инновации, технологии, цифровизация, воспитание

Abstract. The article discusses the issues of introducing digital technologies into the system of civic education, reveals the content of the digital aspect of forming an active civic position among students based on the axiological approach, and presents an option for digital diagnostics of the formation of a citizen's personality.

Keywords: citizenship, innovation, technology, digitalization, education

Аннотация. Мақолада фуқаролик таълими тизимида рақамли технологияларни жорий этиш масалалари кўриб чиқилади, аксиологик ёндашувга асосланган талабаларнинг фаол фуқаролик позициясини шакллантиришнинг рақамли жиҳати мазмуни очиб берилди ва фуқаро шахсини шакллантиришнинг рақамли диагностикаси варианты келтирилган.

Калим сўзлар: фуқаролик, инновация, технология, рақамлаштириш, тарбия

Инновационные процессы, происходящие в современном обществе, подразумевают создание условий для внедрения цифровых технологий не только в систему образования, но и воспитательную деятельность школы [1, 2]. Такой подход оправдан и актуален, поскольку молодое поколение, воспитываемое сегодня техническими средствами, требует от создателей образовательных программ разработки мотивационных механизмов, способных конкурировать с виртуальными ресурсами.

Особенно важен этот вопрос при обучении младших школьников, поскольку эта возрастная категория наиболее подвержена влиянию электронных игр, являющихся впоследствии задатком принятия негативных идеологий [3]. Именно поэтому процесс совмещения воспитания и цифровизации представляет собой актуальный и своевременный педагогический вопрос.

Цифровой аспект воспитания гражданственности - один из компонентов формирования личности младшего школьника. Его можно представить в виде структурного содержания трёх основных элементов (Рис. 1).

Рис. 1. Структурные компоненты воспитания гражданственности

Рассмотрим подробно каждый элемент этой системы определим проблемы его внедрения в процесс современного образования.

Одной из наиболее привлекательных технологий для учащегося младшего школьного возраста является виртуальная игра. Вопрос применения компьютерных игр необходимо оценивать через объективный анализ с трёх сторон: ребёнок, учитель, родители. Таким образом был проведён опрос, включающий открытые вопросы (требующие объяснения). Представим несколько вариантов заданий:

Распредели типы игр по степени твоего интереса к ним, по степени применения при определённой теме (темы даны), по сложности применения и т.д. Адресность опросника определяла типы вопросов. Респондентам (364 человека) были предложены карточки, в которых необходимо расставить приоритетность тех или иных видов игр при разных условиях:

Необходимо отметить, что учащиеся первых-вторых классов отдавали предпочтение физическим играм (46%), компьютерным – 31%, интеллектуальным – 23%. Проведение данного опроса сопровождалось

комментарием учителя и демонстрацией образцов игр для лучшего понимания. К четвёртому классу интерес к компьютерным играм значительно возрастает (78%). Этот факт говорит о том, что необходимо приспосабливаться к веянию времени, и создавать такие игры, которые позволяли бы воздействовать на психо-эмоциональном уровне на позитивное развитие ребёнка.

Любую игру можно превратить в способ развития компетенции активной гражданственности. Для этого необходимо придерживаться нескольких принципов: *систематичности, системности, последовательности возрастной принцип.*

«Цифровое гражданство» - своеобразный индикатор для следующего компонента воспитания цифровой гражданственности - диагностики гражданского потенциала. Для наиболее чёткого измерения компетенции активной гражданской позиции выделены элементы, позволяющие определять степень сформированности каждого компонента на основе индивидуальных диагностических карт, наблюдателями за которыми является классный руководитель и психолог.

Рассмотрим характерные черты этой диагностической системы: элементы в ней расположены в порядке усложнения функциональных особенностей – когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный, инициативно-креативный, имеют подробную весовую значимость, а также факторы выбора оценки потенциала каждой компетенции. В процессе проведения диагностики должны быть соблюдены два основных условия: временной компонент и участники наблюдения.

За временной компонент взят период 12 месяцев – это время позволяет оценить реальный прирост чувственных компетенций, проследить за разницей за счёт сбора большого количества информации.

Уровни каждого параметра определены на основе проанализированной литературы, посвящённой вопросам критериального оценивания компетенций учащихся, которая позволила оптимизировать процентное содержание компонента и определить его точное весовое значение. Исходя из наличия четырёх составляющих степени сформированности потенциала гражданственности (низкий, ниже среднего, средний, высокий), были определены средние значения через пропорциональную зависимость: $100\%:4=25\%$, следовательно, на каждый уровень приходится в среднем по 25%. Также, ориентируясь на международные стандарты, указанные в данной литературе, был сделан некоторый сдвиг в пользу среднего уровня за счёт

снижения нагрузки на максимальный и минимальный уровни. В результате получили:

- 81% - 100% - высокий уровень
- 50% - 80% - средний уровень
- 20% - 49% - уровень ниже среднего
- 0% - 19% - низкий уровень

В зависимости от функциональных особенностей параметра (его сущности согласно таксономии Блума), верхние критерии (трудно достигаемые компетенции, такие как инициативность и внедрение в жизнь проектов, анализ и синтез) было принято разбивать на процентное соотношение, округляя балл в сторону более высокого уровня.

В целом, цифровизирование современных процессов, не обошедшее стороной воспитательный аспект образования, представляется удобной и мобильной системой оценивания, диагностики гражданского потенциала, а также надёжным инструментом внедрения воспитательного контента, мотивирования учащихся на созидательную нравственную деятельность. Каждый из выделенных компонентов этой системы даёт возможность экономии временных и физических ресурсов для формирования личности младшего школьника - полноценного гражданина своей страны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Николаев М. В. Использование возможностей информационных технологий в гражданском воспитании личности //Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2021. – №. 2. – С. 78-85.
2. Хлызова И. В. Основные тенденции применения цифровых технологий в воспитании молодёжи //Актуальные проблемы педагогики и психологии: вызовы XXI века. – 2021. – С. 147-151.
3. Корнейков Е. Н. Предпосылки и направления использования цифровых технологий в воспитании детей и подростков //Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного образования детей и взрослых. – 2021. – С. 129-132.